

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 591.112

DOI: 10.5281/zenodo.19179454

EDN: MXXRVO

ВЛИЯНИЕ РЫБЬЕГО ЖИРА И ОЗОНИРОВАННОГО РЫБЬЕГО ЖИРА НА ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КРОВОТОКА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

© 2026. *А. С. Иванов, А. В. Дерюгина, П. В. Ястребов, Г. А. Бояринов*

Представлены результаты исследования влияния рыбьего жира (РЖ) и озонированного рыбьего жира (ОРЖ с озонидными числами 1500 и 3000, ОРЖ 1500 и ОРЖ 3000 соответственно) на регуляцию микроциркуляции при моделировании физической нагрузки «до отказа». Моделирование физической нагрузки до отказа проводилось путем подвешивания груза массой 10 % от массы крысы на основание хвоста и погружение особи в бассейн до момента отказа от всплытия на поверхность вследствие усталости. Вклад компонентов регуляции сосудистого тонуса получали при анализе ЛДФ-грамм. В результате физическая нагрузка «до отказа» вызывала снижение вклада эндотелиального и миогенного компонента при росте дыхательного и сердечного компонентов. При действии РЖ и ОРЖ на фоне физических нагрузок «до отказа» регистрировалось снижение вклада эндотелиального, нейрогенного и сердечного компонентов регуляции при увеличении вклада миогенного и дыхательного компонентов по сравнению с контрольной группой. Согласно полученным результатам исследования пероральное введение РЖ и в большей степени ОРЖ с озонидным числом 1500 при высокоинтенсивных физических нагрузках способствует оптимизации работы сердца и микроциркуляции.

Ключевые слова: физическая нагрузка; рыбий жир; озонированный рыбий жир; компоненты регуляции сосудистого тонуса; показатель микроциркуляции.

Введение. Возникающие во время физических нагрузок затраты энергетических и пластических резервов организма приводят к формированию физиологических компенсаторных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы, приводящих к развитию срочной или долгосрочной адаптации. Наиболее важной частью сердечно-сосудистой системы является система микроциркуляторного русла, обеспечивающая поддержание гомеостаза тканей за счет транскапиллярного обмена [1]. Макро- и микронутриенты, поступающие в организм с пищей, жизненно необходимы для протекания нормального метаболизма клетки и поддержания клеточных мембран в физиологически нормальном состоянии. Длительные и регулярные физические нагрузки сопровождаются усилением работы сердечно-сосудистой системы, усилением процессов окислительного стресса, а также физическими повреждениями мышц. С целью ускорения восстановления организма и развития долговременных адаптаций целесообразно употреблять пищевые добавки, повышающие устойчивость организма к физическим нагрузкам [2–4].

Длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), обильно входящие в состав рыбьего жира, оказывают благоприятный эффект на сердечно-сосудистую систему, уменьшают агрегацию тромбоцитов, снижают уровень триглицеридов, усиливают синтез оксида азота (NO), оказывают противовоспалительный эффект на сосудистую стенку, препятствуя образованию атеросклеротических изменений в стенках сосудов [5–9]. Однако на текущий момент вопрос влияния рыбьего жира и его озонированных модификаций на показатели микроциркуляции во время физических нагрузок все еще остается малоизученным, что определяет актуальность исследования. Также не изучены механизмы регуляции

изменений микроциркуляции при физической активности при использовании рыбьего жира и его озонированной формы при повышенных физических нагрузках.

Цель – исследовать влияние рыбьего жира и его озонированных модификаций на показатели регуляции микроциркуляторного тонуса при моделировании физической нагрузки «до отказа».

Материалы и методы. Экспериментальное исследование проводилось на (n=32) белых крысах линии SD (Sprague Dawley) с массой 235±15 г. Животные содержались в виварии, оборудованном согласно требованиям «Санитарных правил по устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев)» №1045-73. Исследования проводились в соответствии с правилами проведения работ и использования экспериментальных животных (Приложение к Приказу МЗ СССР №775 от 12.08.77), Европейской конвенцией о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях» от 18 марта 1986 г. и ФЗ РФ «О защите животных от жестокого обращения» от 01.01.1997. Животных содержали в боксах по 4 особи с естественной 12-часовой сменой света и темноты, влажностью воздуха 60 % и его температурой 22 ± 2 °С, со свободным доступом к воде и пище.

Животных разделили на четыре группы по 10 особей в каждой:

- К группе «Контроль» относились животные с моделированной физической нагрузкой, получавшие физ. раствор.
- Группу «РЖ» составили животные с моделированной физической нагрузкой, получавшие перорально рыбий жир.
- Группу «ОРЖ 3000» составили животные с моделированной физической нагрузкой, получавшие перорально озонированный рыбий жир с озонидным числом – 3000.
- Группу «ОРЖ 1500» составили животные с моделированной физической нагрузкой, получавшие перорально препарат озонированного рыбьего жира с озонидным числом 1500.

Озонированный рыбий жир получали путем озонолиза рыбьего жира в ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний» г. Москва, протокол испытаний № 20423 от 01.02.2018 г. Озонолиз проводили путем окислительного разрыва двойных связей [10, 11]. Контроль озонированной модификации осуществляли по пероксидному числу (ПЧ, мэкв/кг). Показатель оценивали в соответствии с Фармакопеями. При определении ПЧ в образцах озонированного рыбьего жира дополнительно были включены в условия проведения анализа температура и количество жира. Пероксидные числа, определяемые с такими дополнениями, называют озонидными числами [12]. Пероксидное число возрастает от количества активных форм кислорода. Чем оно выше, тем больше в объекте активных форм кислорода [13].

Моделирование физической нагрузки до отказа проводилось путем подвешивания груза массой 10 % от массы крысы на основание хвоста и погружение особи в бассейн с термокомфортной температурой воды (28 °С) до момента отказа от всплытия на поверхность вследствие выраженного утомления [14]. С целью предупреждения возможной стресс-реакции за 15–20 минут до начала тестирования животных к крысам фиксировали подобранный груз.

В период постнагрузочного восстановления крысы получали перорально исследуемые препараты в зависимости от группы. Исследуемые препараты вводили в дозе 35 мг/кг через рот с помощью зонда 1 раз в сутки в течение 5 дней. Расчет дозы концентрата для крыс производился с учетом коэффициентов межвидового пересчета

[8]. Определение показателей проводили до тестов (исходный), после нагрузочных тестов (4 раза) и после отмены препаратов (на 3 день).

Оценку амплитудно-частотных характеристик проводили лазерным диагностическим аппаратом "ЛАЗМА-СТ" (НПО «Лазма», Россия). Лазерный зонд размещали сразу после моделирования физической нагрузки в области основания хвоста тщательно высушенной полотенцем крысы, длительность записи ЛДФ-граммы составила 8 минут. Компоненты регуляции сосудистого тонуса получали при анализе ЛДФ-грамм. Амплитудно-частотный спектр регистрируемых ЛДФ-грамм был получен встроенным в ПО математическим аппаратом вейвлет-преобразования, позволяющего таким образом оценить вклад каждого компонента модуляции кровотока на уровне микрососудистого русла.

Этапы исследования:

1-й этап покоя – проводили замер исходных показателей.

2-й этап – В первые пять дней до выполнения теста «до отказа» крысы ежедневно получали перорально в исследуемых группах расчетную дозу изучаемого препарата, а в контрольной группе эквивалентное количество физраствора. Накануне проведения теста «до отказа» животных на ночь оставляли без корма при свободном доступе к воде. В день проведения теста «до отказа» (4-ый день) животным за 1 ч до нагрузки перорально вводили в исследуемых группах расчетную дозу изучаемого препарата, а в контрольной группе - эквивалентное количество физраствора.

3-й этап – тест «до отказа» (1-ый нагрузочный тест на 6 день 1 недели кормления).

4-й этап – период постнагрузочного восстановления. Аналогично животные в первые пять дней второй недели получали ежедневно перорально в исследуемых группах расчетную дозу изучаемого препарата, а в контрольной группе эквивалентное количество физраствора.

5-й этап – тест «до отказа» (2-й нагрузочный тест).

6-й этап – период постнагрузочного восстановления.

7-й этап – тест «до отказа» (3-й нагрузочный тест).

8-й этап – период постнагрузочного восстановления.

9-й этап – тест «до отказа» (4-й нагрузочный тест).

10-й этап – период остаточного действия препаратов на исследуемые показатели (после отмены препаратов на 3-й день после 4-го нагрузочного теста).

Полученные данные статистически обработали с использованием пакета электронных таблиц Microsoft Excel. Было рассчитано среднее арифметическое выборочной совокупности и стандартное отклонение по критерию Стьюдента. Различия считали достоверными при уровне значимости $p \leq 0,05$.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ амплитудно-частотных характеристик микроциркуляции при физической активности «до отказа» выявил снижение вклада эндотелиального компонента на начальных этапах исследования, уменьшение миогенного компонента на всех этапах нагрузочных тестов при росте дыхательного компонента с 3 нагрузочного теста и сердечного компонента с 1 нагрузочного теста (рис. 1–5). На рисунках используются следующие обозначения: 1 – после 1 нагрузочного теста, 2 – после 2 нагрузочного теста, 3 – после 3 нагрузочного теста, 4 – после 4 нагрузочного теста, 5 – после отмены препаратов в исследуемых группах. К – контроль, РЖ – рыбий жир, ОРЖ 3000 – озонированный рыбий жир, с озонидным числом 3000; ОРЖ 1500 – озонированный рыбий жир, с озонидным числом 1500; «*» – статистически значимые различия к исходным показателям ($p \leq 0,05$), «#» – статистически значимые различия к контрольной группе ($p \leq 0,05$), «**» – статистически значимые различия РЖ к ОРЖ, 1500 ($p \leq 0,05$); 100 % – значения исходных показателей.

Использование РЖ и ОРЖ показало сохранение, так же как и в контрольной группе, пониженных показателей, характеризующих вклад эндотелиального компонента (рис. 1). Абсолютные значения в группах при использовании РЖ и ОРЖ 1500 были ниже, чем в контрольной группе после всех нагрузочных тестов на 53 % и 76 % соответственно, а также сохранялся пониженным на 55 % после отмены препаратов только в группе с ОРЖ 1500.

Рис. 1. Динамика изменения вклада эндотелиального компонента у групп по отношению к исходному показателю до воздействия.

Физическая нагрузка не оказала статистически значимого влияния на нейрогенный показатель у контрольной группы на протяжении всего эксперимента (рис. 2). Остальные группы характеризовались снижением вклада относительно исходных значений, что сохранялось и после отмены препаратов на 34 %, 32 % и 30 % в группах РЖ, ОРЖ 3000 и ОРЖ 1500 соответственно.

Сниженный вклад миогенного компонента в контрольной группе нивелировался использованием РЖ и ОРЖ (рис. 3). Действие РЖ и ОРЖ 1500 привело к наибольшему росту показателя в течение эксперимента. Действие ОРЖ 3000 привело к значительному снижению показателя на 24 % после отмены препарата относительно контрольной группы.

Изменения дыхательного компонента характеризовались стабильным повышением показателя в среднем на 34 % при использовании ОРЖ 1500 на протяжении всех этапов исследования, при использовании ОРЖ 3000 – ростом показателя на 61 % после 3 нагрузочного теста и при действии РЖ – после 4 нагрузочного теста на 40 %, с восстановлением до исходного значения после отмены препаратов при действии РЖ и ОРЖ 3000 (рис. 4).

Вклад сердечного компонента сразу после начала нагрузочного теста возрос во всех группах, однако абсолютные значения были различные (рис. 5). Действие РЖ, ОРЖ 1500 и ОРЖ 3000 характеризовалось менее выраженным увеличением показателя относительно группы контроля. На всех этапах нагрузочных тестов наиболее эффективным в восстановлении показателя были РЖ и ОРЖ 1500 в среднем на 45 % и 40 % соответственно.

Рис. 2. Динамика изменения вклада нейрогенного компонента у групп по отношению к исходному показателю до воздействия.

Рис. 3. Динамика изменения вклада миогенного компонента у групп по отношению к исходному показателю до воздействия.

Рис. 4. Динамика изменения вклада дыхательного компонента у групп по отношению к исходному показателю до воздействия.

Рис. 5. Динамика изменения вклада сердечного компонента у групп по отношению к исходному показателю до воздействия.

Анализ результатов спектрального анализа свидетельствует о снижении вклада эндотелиального и нейрогенного компонентов регуляции при увеличении вклада миогенного компонента регуляции кровотока при использовании РЖ и ОРЖ на фоне физических нагрузок «до отказа». Поскольку природа эндотелиального компонента связана в большей степени с действием NO, нейрогенного – с активностью

адренорецепторов [10, 15, 16] понижение вклада выявленных компонентов, по всей видимости, компенсируется повышением вклада миогенного компонента, что, в свою очередь, направлено на поддержание оптимального тонуса сосудов за счет повышения мышечного сопротивления [15, 17]. В противном случае уменьшение тонуса резистивных сосудов и снижение вклада симпатических вазомоторных волокон могли бы уменьшить эффективность микрогемодиализации. Величина сердечного компонента восстанавливалась к исходным значениям в группах РЖ и ОРЖ 1500, что свидетельствует о снижении величины просвета и тонуса крупных артериол [17]. При этом следует отметить перестройку функциональной активности организма на фоне физической нагрузки с преобладанием надсегментарного контура регуляции, тогда как использование РЖ и ОРЖ снижало нагрузку на сердечный компонент [18].

Выявленные механизмы действия РЖ и ОРЖ, вероятно, обусловлены комплексным влиянием полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) рыбьего жира. Известно, что ПНЖК принимают участие в активности потенциалзависимых кальциевых и натриевых ионных каналов миоцитов, формируя антиаритмический эффект, и усиливают тонус блуждающего нерва [19, 20]. При этом озонированные ПНЖК, встраиваясь в мембрану клеток, оказывают кардиопротекторное действие, облегчают отдачу кислорода эритроцитами и регулируют баланс про- и антиоксидантных систем клетки. На фоне сверхнагрузок и усиления окислительного стресса благоприятно будет сказываться повышение активности антиоксидантной системы вследствие образования гидрокси-гидропероксидов из озонированных жирных кислот [9, 21–24]. Таким образом, при использовании РЖ и в большей степени ОРЖ 1500 наблюдается улучшение кровотока в микроциркуляторном русле, что способствует улучшению оксигенации ткани и органов.

Выводы. Действие РЖ и в большей степени ОРЖ 1500 вызывало снижение эндотелиального, нейрогенного и сердечного компонентов регуляции при увеличении вклада миогенного и дыхательного компонентов по сравнению с контрольной группой, в которой регистрировалось снижение вклада эндотелиального и миогенного компонента при росте дыхательного и сердечного компонентов на фоне физической активности «до отказа».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виноградов С.Ю., Диндяев С.В. Сердечно-сосудистая система : Методическое пособие. – 2000. – С. 17.
2. Мельникова Н.В., Егорычева Е.В., Чернышёва И.В., Шлемова М.В. Влияние физических тренировок на кровь и на кровеносную систему // Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 5-3. – С. 454–455.
3. Михайлов П.В., Муравьев А.В., Осетров И.А., Муравьев А.А. Возрастные изменения микроциркуляции: роль регулярной физической активности // Научные результаты биомедицинских исследований. – 2019. – № 3. – С. 82–91.
4. Блажко А.А., Шахматов И.И., Киселев В.И., Ковалев И.В. Предотвращение микроциркуляторных нарушений у крыс при сверхпороговой физической нагрузке с использованием продуктов пантового оленеводства // Казанский медицинский журнал. – 2018. – № 6. – С. 942–946.
5. Колупаева Е.А., Беляева Л.М. Современный взгляд на рыбий жир // Медицинские новости. – 2013. – № 10 (229). – С. 40–42.
6. Виноградская О. Омега-3 рыбий жир и омега-3 жирные кислоты в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний: миф или реальность? // Актуальная эндокринология. – 2015. – № 8. – С. 2.
7. Кушнир С.Н., Сиренко Ю.Н. Влияние омега-3 полиненасыщенных жирных кислот на функциональные свойства сосудов у больных с артериальной гипертензией // Артериальная гипертензия. – 2012. – № 4 (24). – С. 55–63.

8. Конь И.Я., Шилина Н.М., Коростелева М.М., Буданцева С.В. Исследование влияния рыбьего жира как источника $\Omega 3$ полиненасыщенных жирных кислот на когнитивные функции дошкольников 5-6 лет // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. – 2009. – № 1. – С. 84–88.
9. Дерюгина А.В., Бояринов Г.А., Симутис И.С., Бояринова Л.В., Азов Н.А. Морфологические и метаболические показатели эритроцитов при обработке озоном эритроцитной массы // Общая реаниматология. – 2018. – № 1. – С. 40–49.
10. De Caterina R., Cybulsky M.I., Clinton S.K., Gimbrone M.A. Jr, Libby P. The omega-3 fatty acid docosahexaenoate reduces cytokine-induced expression of proatherogenic and proinflammatory proteins in human endothelial cells // *Arterioscler Thromb.* – 1994. – Vol. 14, No 11. – P. 1829–1836. – DOI: 10.1161/01.atv.14.11.1829.
11. Criegee R. Mechanism of Ozonolysis // *Angew. Chem. Int. Ed. Engl.* – 1975. – Vol. 14. – P. 745–752. – DOI: 10.1002/anie.197507451.
12. Li L., Mac-Mary S., Marsaut D., Sainthillier J.M., Nouveau S., Gharbi T., de Lacharriere O., Humbert P. Age-related changes in skin topography and microcirculation // *Arch Dermatol Res.* – 2006. – Vol. 297, No 9. – P. 412–416.
13. Перетягин С.П., Гордцов А.С., Соловьёва А.Г. и др. Влияние низкочастотного электроимпульсного воздействия на физико-химические показатели и биологическую активность крема, содержащего активные формы кислорода // *Биорадикалы и антиоксиданты.* – 2017. – Т. 4, № 4. – С. 57–64.
14. Якимович И.Ю., Гусакова С.В., Котловский М.Ю., Подрезов И.К., Иванов В.В., Васильев В.Н., Портнова Н.А., Прокопьева А.В., Чурин А.А., Дыгай А.М. Поведенческие реакции белых крыс в тесте «открытое поле» при воздействии регулярной физической нагрузки разного характера // *Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины.* – 2019. – № 3. – С. 48–51.
15. Billman G.E., Kang J.X., Leaf A. Prevention of sudden cardiac death by dietary pure omega-3 polyunsaturated fatty acids in dogs // *Circulation.* – 1999. – Vol. 99, № 18. – P. 2452–2457.
16. Shimokawa H., Vanhoutte P.M. Dietary omega 3 fatty acids and endothelium-dependent relaxations in porcine coronary arteries // *Am J Physiol.* – 1989. – Vol. 256, № 4 Pt 2. – P. H968–H973. – DOI: 10.1152/ajpheart.1989.256.4.H968.
17. Чужан Е.Н., Ананченко М.Н. Индивидуально-типологические особенности процессов микроциркуляции: влияние низкоинтенсивного миллиметрового излучения // *Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: Биология. Химия.* – 2009. – Т. 22, № 4. – С. 236–254. – EDN: XHSMHR.
18. Bokeria O.L., Kuular A.M. Influence of low-intensity electromagnetic fields on endothelial function in patients with chronic heart failure // *Saratov Journal of Medical Scientific Research.* – 2014. – Vol. 10, No 1. – P. 86–92.
19. Visconti L.M., Cotter J.A., Schick E.E. et al. Impact of varying doses of omega-3 supplementation on muscle damage and recovery after eccentric resistance exercise // *Metabol Open.* – 2021. – Vol. 12. – P. 100133. – DOI: 10.1016/j.metop.2021.100133.
20. Christensen J.H., Schmidt E.B. Autonomic nervous system, heart rate variability and n-3 fatty acids // *J Cardiovasc Med (Hagerstown).* – 2007. – Vol. 8, Suppl 1. – P. S19–S22. – DOI: 10.2459/01.JCM.0000289276.10675.a1. – PMID: 17876192.
21. Бояринов Г.А., Симутис И.С., Никольский В.О., Дерюгина А.В., Бояринова Л.В., Гордцов А.С., Кузнецов А.Б. Роль трансфузии озонированной эритроцитной массы в восстановлении морфологических изменений миокарда при кровопотере // *Общая реаниматология.* – 2018. – № 3. – С. 20–29.
22. Литвин Ф.Б., Голощапова С.С., Аверьянов М.А., Мартынов С.В., Жигало В.Я., Аносов И.П. Влияние кратковременного применения экстракта лимонника китайского на микроциркуляцию крови у спортсменов // *Вестник БГУ.* – 2013. – № 4. – С. 5.
23. Лисицына Т.А. и др. Окислительный стресс в патогенезе антифосфолипидного синдрома // *Вестник РАМН.* – 2004. – № 7. – С. 19–23.
24. Лебедев В.В. Супероксидная теория патогенеза и терапии иммунных расстройств // *Вестник РАМН.* – 2002. – № 4. – С. 34–40.

REFERENCES

1. Vinogradov, S.Yu., & Dindyaev, S.V. (2000). *Serdechno-sosudistaya sistema : Metodicheskoe posobie* [Cardiovascular system : A Methodological Guide]. (In Russian).
2. Melnikova, N.V., Egorycheva, E.V., Chernyshova, I.V., & Shlemova, M.V. (2015). *Vliyanie fizicheskikh trenirovok na krov' i na krovenosnyuyu sistemu* [Influence of physical training on blood and the circulatory system]. *Mezhdunarodnyj studencheskij nauchnyj vestnik = International Student Scientific Bulletin.* 5-3, 454-455. (In Russian).

3. Mihajlov, P.V., Muravyov, A.V., Osetrov, I.A., & Muravyov, A.A. (2019). Vozrastnye izmeneniya mikrocirkulyacii: rol' regul'arnoj fizicheskoy aktivnosti [Age-related changes in microcirculation: the role of regular physical activity]. *Nauchnye rezultaty biomeditsinskih issledovanij = Research Results in Biomedicine*. 3, 82-91. (In Russian).
4. Blazhko, A.A., Shakhmatov, I.I., Kiselev, V.I., & Kovalev, I.V. (2018). Predotvrashchenie mikrocirkulyatornyh narushenij u krysv pri sverhporogovoj fizicheskoy nagruzke s ispol'zovaniem produktov pantovogo olenevodstva [Prevention of microcirculatory disorders in rats during supramaximal physical exertion using antler reindeer products]. *Kazanskij medicinskij zhurnal = Kazan Medical Journal*. 6, 942-946. (In Russian).
5. Kolupaeva, E.A., & Belyaeva, L.M. (2013). Sovremennyy vzglyad na rybij zhir [Modern view on fish oil]. *Medicinskie novosti = Medical News*. 10 (229), 40-42. (In Russian).
6. Vinogradskaya, O. (2015). Omega-3 rybij zhir i omega-3 zhirnye kisloty v profilaktike serdechno-sosudistyh zabolevanij: mif ili real'nost'? [Omega-3 fish oil and omega-3 fatty acids in the prevention of cardiovascular diseases: myth or reality?]. *Aktual'naya endokrinologiya = Current Endocrinology*. 8, 2. (In Russian).
7. Kushnir, S.N., & Sirenko, Yu.N. (2012). Vliyanie omega-3 polinenasyshchennyh zhirnyh kislot na funktsional'nye svoystva sosudov u bol'nyh s arterial'noj gipertenziej [Effect of omega-3 polyunsaturated fatty acids on vascular function in patients with arterial hypertension]. *Arterial'naya gipertenziya = Hypertension*. 4 (24), 55-63. (In Russian).
8. Kon', I.Ya., Shilina, N.M., Korosteleva, M.M., & Budantseva, S.V. (2009). Issledovanie vliyaniya ryb'ego zhira kak istochnika $\Omega 3$ polinenasyshchennyh zhirnyh kislot na kognitivnye funktsii doshkol'nikov 5-6 let [Study of the effect of fish oil as a source of $\Omega 3$ polyunsaturated fatty acids on cognitive functions of preschoolers aged 5-6 years]. *Pediatrics. Zhurnal im. G. N. Speranskogo = Pediatrics. Journal named after G. N. Speransky*. 1, 84-88. (In Russian).
9. Deryugina, A.V., Boyarinov, G.A., Simutis, I.S., Boyarinova, L.V., & Azov, N.A. (2018). Morfologicheskie i metabolicheskie pokazateli eritrocitov pri obrabotke ozonom eritrocitnoj massy [Morphological and metabolic parameters of erythrocytes during ozone treatment of red blood cell mass]. *Obshchaya reanimatologiya = General Reanimatology*. 1, 40-49. (In Russian).
10. De Caterina, R., Cybulsky, M.I., Clinton, S.K., Gimbrone, M.A. Jr, & Libby, P. (1994). The omega-3 fatty acid docosahexaenoate reduces cytokine-induced expression of proatherogenic and proinflammatory proteins in human endothelial cells. *Arterioscler Thromb*. 14 (11), 1829-1836. doi: 10.1161/01.atv.14.11.1829. PMID: 7524649.
11. Criegee, R. (1975). Mechanism of Ozonolysis. *Angew. Chem. Int. Ed. Engl.* 14, 745-752. doi: 10.1002/anie.197507451.
12. Li, L., Mac-Mary, S., Marsaut, D., Sainthillier, J.M., Nouveau, S., Gharbi, T., de Lacharriere, O., & Humbert, P. (2006). Age-related changes in skin topography and microcirculation. *Arch Dermatol Res*. 297 (9), 412-416.
13. Peretyagin, S.P., Gordetsov, A.S., Solov'eva, A.G., et al. (2017). Vliyanie nizkochastotnogo elektroimpul'snogo vozdeystviya na fiziko-himicheskie pokazateli i biologicheskuyu aktivnost' kremov, sodержashchih aktivnye formy kisloroda [The effect of low-frequency electrical impulse exposure on physicochemical parameters and biological activity of creams containing reactive oxygen species]. *Bioradikaly i antioksidanty = Bioradicals and Antioxidants*. 4 (4), 57-64. (In Russian).
14. Yakimovich, I.Yu., Guskova, S.V., Kotlovskij, M.Yu., Podrezov, I.K., Ivanov, V.V., Vasil'ev, V.N., Portnova, N.A., Prokop'eva, A.V., Churin, A.A., & Dygaj, A.M. (2019). Povedencheskie reakcii belyh krysv v teste "otkrytoe pole" pri vozdeystvii regul'arnoj fizicheskoy nagruzki raznogo haraktera [Behavioral responses of white rats in the open field test under the influence of regular physical activity of different types]. *Krymskij zhurnal eksperimental'noj i klinicheskoy mediciny = Crimean Journal of Experimental and Clinical Medicine*. 3, 48-51. (In Russian).
15. Billman, G.E., Kang, J.X., & Leaf, A. (1999). Prevention of sudden cardiac death by dietary pure omega-3 polyunsaturated fatty acids in dogs. *Circulation*. 99 (18), 2452-2457.
16. Shimokawa, H., & Vanhoutte, P.M. (1989). Dietary omega 3 fatty acids and endothelium-dependent relaxations in porcine coronary arteries. *Am J Physiol*. 256 (4 Pt 2), H968-H973. doi: 10.1152/ajpheart.1989.256.4.H968. PMID: 2539756.
17. Chuyan, E.N., & Ananchenko, M.N. (2009). Individual'no-tipologicheskie osobennosti processov mikrocirkulyacii: vliyanie nizkointensivnogo millimetrovogo izlucheniya [Individual-typological features of microcirculation processes: influence of low-intensity millimeter radiation]. *Uchyonye zapiski Tavricheskogo nacional'nogo universiteta im. V.I. Vernadskogo. Seriya: Biologiya. Himiya = Scientific Notes of the V.I. Vernadsky Taurida National University. Series: Biology. Chemistry*. 22 (4), 236-254. EDN: XHSMHR. (In Russian).

18. Bokeria, O.L., & Kuular, A.M. (2014). Influence of low-intensity electromagnetic fields on endothelial function in patients with chronic heart failure. *Saratov Journal of Medical Scientific Research*. 10 (1), 86-92.
19. Visconti, L.M., Cotter, J.A., Schick, E.E., et al. (2021). Impact of varying doses of omega-3 supplementation on muscle damage and recovery after eccentric resistance exercise. *Metabol Open*. 12, 100133. doi: 10.1016/j.metop.2021.100133.
20. Christensen, J.H., & Schmidt, E.B. (2007). Autonomic nervous system, heart rate variability and n-3 fatty acids. *J Cardiovasc Med (Hagerstown)*. 8 Suppl 1, S19-22. doi: 10.2459/01.JCM.0000289276.10675.a1. PMID: 17876192.
21. Boyarinov, G.A., Simutis, I.S., Nikol'skij, V.O., Deryugina, A.V., Boyarinoва, L.V., Gordetsov, A.S., & Kuznetsov, A.B. (2018). Rol' transfuzii ozonirovannoj eritrocitnoj massy v vosstanovlenii morfologicheskikh izmenenij miokarda pri krvopotere [The role of transfusion of ozonized red blood cells in the recovery of myocardial morphological changes in blood loss]. *Obshchaya reanimatologiya = General Reanimatology*. 3, 20-29. (In Russian).
22. Litvin, F.B., Goloshchapova, S.S., Aver'yanov, M.A., Martynov, S.V., Zhigalo, V.Ya., & Anosov, I.P. (2013). Vliyanie kratkovremennogo primeneniya ekstrakta limonnika kitajskogo na mikrocirkulyaciyu krovi u sportsmenov [Effect of short-term use of Schisandra chinensis extract on blood microcirculation in athletes]. *Vestnik BGU = BSU Bulletin*. 4, 5. (In Russian).
23. Lisitsyna, T.A., et al. (2004). Okislitel'nyj stress v patogeneze antifosfolipidnogo sindroma [Oxidative stress in the pathogenesis of antiphospholipid syndrome]. *Vestnik RAMN = Bulletin of the Russian Academy of Medical Sciences*. 7, 19-23. (In Russian).
24. Lebedev, V.V. (2002). Superoksidnaya teoriya patogeneza i terapii immunnyh rasstrojstv [Superoxide theory of pathogenesis and therapy of immune disorders]. *Vestnik RAMN = Bulletin of the Russian Academy of Medical Sciences*. 4, 34-40. (In Russian).

THE EFFECT OF FISH OIL AND OZONATED FISH OIL ON BLOOD FLOW MICROCIRCULATION PARAMETERS DURING MODELED PHYSICAL EXERCISE

A. S. Ivanov, A. V. Deryugina, P. V. Yastrebov, G. A. Boyarinov

The article presents the results of a study on the effect of fish oil (FO) and ozonated fish oil (with ozonide numbers of 1500 and 3000) on microcirculation regulation during modeling of exhaustive physical exercise. The exhaustive physical exercise was modeled by suspending a load equivalent to 10% of the rat's body weight to the base of its tail and immersing the animal in a pool until it refused to surface due to fatigue. The contributions of vascular tone regulation components were obtained by analyzing LDF-grams. As a result, the exhaustive physical exercise caused a decrease in the contribution of the endothelial and myogenic components with an increase in the respiratory and cardiac components. Under the influence of FO and OFO against the background of exhaustive physical exercise, a decrease in the contribution of the endothelial, neurogenic, and cardiac regulatory components was recorded, with an increase in the contribution of the myogenic and respiratory components compared to the control group. According to the obtained results, oral administration of FO, and to a greater extent OFO with an ozonide number of 1500, during high-intensity physical exercise contributes to the optimization of heart function and microcirculation.

Keywords: physical exercise; fish oil; ozonated fish oil; vascular tone regulation components; microcirculation parameter

Поступила в редакцию 09.03.2026 г.

Иванов Антон Сергеевич

Аспирант кафедры физиологии и анатомии,
Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия.
E-mail: anton0000-mar@yandex.ru
ORCID: 0009-0009-9537-5764

Ivanov Anton Sergeevich

Postgraduate student of the Department of Physiology
and Anatomy of N.I. Lobachevsky National Research
University, Nizhny Novgorod, Russia

Дерюгина Анна Вячеславовна

Доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры физиологии и анатомии, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия.

E-mail: derugina69@yandex.ru

ORCID: 0000-0001-8812-8559

SPIN-код: 7974-4600

Deryugina Anna Vyacheslavovna

Doctor of Biological Sciences, Professor, Professor, Department of Physiology and Anatomy, N.I. Lobachevsky National Research University, Nizhny Novgorod, Russia.

Ястребов Павел Викторович

Генеральный директор, Нижегородская областная фармация, Нижний Новгород, Россия;

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия.

E-mail: kfg.unn@mail.ru

ORCID: 0009-0008-0443-9527

Yastrebov Pavel Viktorovich

General Director, Nizhny Novgorod Regional Pharmacy, Nizhny Novgorod, Russia Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia.

Бояринов Геннадий Андреевич

Доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры физиологии и анатомии, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия;

профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии, Приволжский исследовательский медицинский университет министерства здравоохранения Российской Федерации, Нижний Новгород, Россия.

E-mail: kfg.unn@mail.ru

ORCID: 0000-0002-7557-0564

SPIN-код: 6463-4680

Boyarinov Gennady Andreevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Professor at the Department of Physiology and Anatomy, Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia;

Professor at the Department of Anesthesiology, Intensive Care and Transfusiology, Privolzhsky Research Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, Nizhny Novgorod, Russia.